

РИВОЯТЛАРДА ХАЁЛИЙ ВА ҲАЁТИЙ УЙДИРМАНИНГ ЎРНИ, КЎЛАМИ ВА ВАЗИФАСИ

Усмоналиева Хуморахон Нурали кизи

Андижон давлат университети
Филология факултети Ўзбек тили ва адабиёти ёналиши
4-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572715>

Аннотация: Ривоятлар халқ оғзаки ижодининг алоҳида мустақил жанри сифатида бизнинг кунларимизгача етиб келган. Ривоят ва афсоналар нафақат ўзбек фольклоршунослари, балки жаҳон фольклоршунос олимлари томонидан ҳам кўплаб ёзиб олинган, чоп этилган ва тадқиқ этилган. Асосийси, беқиёс маънавий меросимиз бўлмиш эски ўзбек тилидаги қадимий қўлёзмалар, ўтган асрларда тош босма усулида араб имлосида босилган кўҳна китобларда ривоят, нақл, афсоналарнинг сон-саногии йўқ.

Калит сўзлар: халқ оғзаки ижоди, ривоят, афсона, фольклоршунос.

Шундай кўҳна асотирлар ва ривоятлар борки, уларда бугунги кун нафаси райҳон ҳидидай уфуриб туради, шу кеча-кундузда кечаётган воқеа-ҳодисалар худди ойинаи жаҳондагидай ўз аксини топган бўлади. Бу дастур уларнинг ҳали-ҳануз нақллар ҳаётлийлигини кўрсатади, албатта. Чунончи, Алишер Навоий ва Ҳусайн Бойқарога бағишланган ривоятларнинг бирини олиб кўрайлик. “Устоз ўтти” деб номланган ушбу ривоятда ривоят қилишларича, Алишер Навоий бутун умри давомида яхшиларни қўллаб-қувватлаб, ёмонларни лаънатлаб ўтган эканлар. Яхши одам бўлса, еб турганларини бериб, кийиб турганларини кийдириб, яхши сўзию хушмуомалаликларини аямас эканлар. Ёмон одам бўлса, ҳеч нима бермас ва едирмас эканлар. Аммо шоир яшаган даврда яхшилар оз-у, ёмонлар кўп экан. Ёмонлар кўпайиб кетаверганидан уларни подшолик ҳам жиловлай олмай қолибди. Шунда Ҳусайн Бойқаро:

-Дўстим Алишер, юртда ўғри, порахўр, жоҳил одамлар кўпайиб кетди. Бунинг олди олинмаса, салтанат инқирозга юз тутиши табиийдир. Шунинг бирор тадбирини қилмасак бўлмайди,-дебди.

Навоий кўп ақлли, ҳар бир гапни ўйлаб, тарозига солиб гапирар экан. Ҳар бир ишни ҳам “етти ўлчаб бир кес” қабилида қилар экан. Ҳусайн Бойқаронинг гапи ўйлантириб қўйибди. Кейин:

-Султоним, гапингизни ўйлаб кўриш керак. Ҳақиқатан, одамлар орасида

ўғрилар, жоҳиллар, дилозорлар кўпайиб кетмоқда,-дебди. Шу-шу бўлиб Навоий кишиларни ёмон йўлдан қайтариб, яхши йўлга солиш режасини туза бошлабди. Ўзининг бир иш чиқара олмаслигига аҳли етиб, устозининг олдига бориб воқеани айтиб берибди. Устози:

-Бунинг бирдан-бир йўли одамларнинг қабристонда кўпроқ бўлишларига эришишдир. Кишилар қабристонга тез-тез бориб, бу оламдан кўз юмган ота-оналари, хешлари, қариндош-уруғларининг қабрларини зиёрат қилсалар, бу ҳол уларга ўзгача таъсир қилади. Ахир, “Тўлиб кетсанг қабристонга бор, тошиб кетсанг-дарёга”,-деб бежиз айтилмаган. Мозорга борган киши уни супуриб-сидиради, гул эккан бўлса, сув қуяди, тоат-ибодат қилади. Шундай пайтда у ўйлайди, бир кунмас бир кун шу ерга келишини билади, подшоҳми ё гадо-бари бир вақти-соати етганда шу жойда ётишини англайди, кейин: “Кел-а, бу дунёда яхшилик қилган ҳам ўтар экан, ёмонлик қилган ҳам, яхшиликка юз тутай”,-деб ўйлайди ва инрсофга келиб ўзгаради, яхшилик йўлини тутайди,-дебди. Навоий устозига тасаннолар айтибди-да, дўсти султон Ҳусайн Бойқаронинг олдига келиб:

-Шундай бир фармон бермоқ керакки, ҳамма шодлик кунларини ҳам, нохуш кунларини ҳам қабристонда ўтказсин,-деб маслаҳат берибди. Ҳусайн Бойқаро шундай фармони битибди. Ҳамма яхши, байрам кунларини ҳам, маърака маросимларини ҳам қабристонда ўтказа бошлашибди. Қабристонлар обод бўла бошлабди. Қабристон бамисоли тарбия воситаси, маконига айланибди. Бора-бора ўғрилар ҳам, қароқчилар ҳам қабристонга бориб, ўзларининг хатти-ҳаракатларини, хулқ-атворларини ўзгартира бошлабдилар.

Шаҳри азим Ҳиротда бир нечта ўғри-қароқчи бор экан. Уларнинг бирови ҳар қандай қулфни осонлик билан очиб, уйни ўмариб кета олса, бошқаси ҳар қандай қоравулнинг кўзини шамғалат қилиб, кўзлаган нарсасини ўғирлай олар экан. Аслида уларнинг устози бўлиб, у уйнинг орқасида туриб ичида нима, қерда туришини билар, қаршисида ким турмасин-ҳазина сақловчими ё подшоҳ жаллодими, барибир унинг кўзини шамғалат қилиб, мўлжаллаган нарсасини ўғирлаб кета олар экан. Бу устоз ўғри вафот этиб, кўпчилик қатори қабристонга қўйилган экан. Ҳалиги икки ўғри фармонга қадар қабристонга бориб, устозлари қабрини зиёрат қилмаган эканлар. Фармонни эшитиб, вақтларини кўпчилик билан қабристонда ўтказишга қарор қилишибди. Қабристонга бориб устозлари қабрини зиёрат қилишибди, қуръон

ўқишибди, уни ўт-алафлардан тозалашибди. Шу вақтгача бу ерга келмаганликларидан устозларининг қабри қаровсиз қолиб, ўт-алаф босиб ётганини кўриб афсусланишибди. Шунда ўғрилардан бири:

-Кишининг ҳоли шу экан, оқибат натижасида биз ҳам шу ерга келар эканмиз, яхшиси ўғриликни ташлаб, бирон бир фойдалироқ иш билан шуғулланайлик,-дебди. Бу гап бошқасига ҳам таъсир қилибди. Икковлон ўғирликни ташлаб, ҳалол, пок яшай бошлашибди. Навоий билан устозининг ҳаракатлари туфайли юртда ўғри, жоҳил, бадфеъл одамлар камайиб, одамлар ўртасида аҳиллик, биродарлик ва меҳр-оқибат кучайиб бораётганини кўрган Хусайн Бойқаро Навоий билан устозига қойил қолиб тасаннолар айтибди.

Хўш, ушбу ривоятда қандай хаёлий уйдирма бор деган савол туғилиши табиий. Аввало шуни айтиш керакки, ушбу ривоятда гап худди бизнинг айтиш ҳозирги кунларимиз ҳақида бораётгандай. Чунки қабристонларни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, ўтганлар хотирасини эъзозлаш каби эзгу ишлар кенг кўламда олиб борилмоқда. Мамлакатимизда ҳар йили 9 май Хотира ва қадрлаш куни сифатида эъзозланади. Навоий, Ибн Сино, Бобур, Розий каби буюк аждодларимиз ҳаётидан олиб ёзилган асотир ва ривоятларда юқоридагидай ҳам ўтмиш, ҳам замонамиз учун долзарб муаммолар кўтарилганининг гувоҳи бўламиз. Бундан кўриниб турибдики, ривоят хаёлий эмас, балки ҳаётий бадиий тўқима асосига қурилади. Афсонада, асосан, ўтганлар ҳақида, яъни ҳозирги авлод кўрмаган, билмаган воқеалар тўғрисида ҳикоя қилиниши туфайли уларда хаёлий уйдирма, тасаввурий тасвир етакчи ўрин тутди. Афсоналар шохид бўлиб турилган нарса-ҳодисани тасдиқлаш, унинг келиб чиқишини изоҳлаш эҳтиёжи билан айтилиши боис, улар ўзига фабула сифатида гавдаланади. К.Имомов афсонага бежиз “Бирор тарихий ҳодиса ёки воқеани, шунингдек, халқда тўқилган воқеа ва ҳодисани хаёлий шаклда акс эттирган бадиий асар”, деб таъриф бермаган.

Ривоят эса хаёлий эмас, ҳаётий уйдирмаларга асосланиши билан алоҳида ажралиб туради. Шу билан бирга ривоятда ҳар бир реал, муайян нарса, ҳодисалар ҳаётий уйдирма анъанавий мативларда ишонарли қилиб баён этилади. Хаёлий уйдирма эса деярли йўқ ҳисобида, тафсил шаклидагина келиши мумкин. Ҳаётий уйдирма, анъанавий мативлар тарихий ҳақиқатга монелик қилмасдан уни тўлдириб, умумлаштириб, муҳим белгиларини аниқлаб беришга имкон яратиши ҳақида рус фольклоршуноси В.К.Смирнова алоҳида таъкидлаб ўтганда ҳақли эди.

Воқеликка муносабат эртак, нақлларни уйдирма деб билиш, афсона, ривоят воқеаларини ҳақиқат деб англаш билан характерланади. Чунки эртак ва нақллардаги воқеалар хаёлий уйдирмадир. Уларда келтирилган жой номлари ҳам тўқимадир. Масалан, дostonларда, хусусан, Гўрўгли типидagi дostonларда келтирилган Чамбил юрти ана шундай хаёлий уйдирма мевасидир. Боиси Чамбил ўлкаси ҳеч қаерда йўқ ва географик хариталарда қайд этилмаган.

Ривоят жанри халқ қаҳрамонлари, ахлоқ нормаларни нақл этиб, реал фактлар мисолида тасдиқлайди. Ривоятда идеал одоб, меҳнат тажрибалари маъқулланиб, салбий белгилар, феодал ҳаётнинг босқинчилик сиёсати қораланади.

Ривоятларда акс этган муайян шахс фаолияти ҳақидаги эсда қоларли воқеаларнинг тарих билан алоқадорлиги шубҳасиз, у аниқ ва ёрқин кўзга ташланади. Қадимги сарой, қўрғонларнинг пайдо бўлиши ёки бузилишига омил восита қавмлар, уруғ, қабилаларнинг юзага келиш, номланиш сабабини изоҳлашга қаратилган топоним, эпоним характердаги ривоятларнинг ҳақиқат экани ноаниқдек кўринади. Бироқ жанрнинг мазкур намуналари тарих билан алоқадорлиги исбот талаб қилмайдиган ҳақиқатдир. Улар муайян тарихнинг тажассумидир. Аниқроғи, тарих мазкур ривоятларнинг моҳиятини ташкил этган. Унинг заминини эгаллаган ана шу ҳақиқат уни алоҳида жанр сифатида тасниф этиб, ўзига хос жанрий мезонини белгилашда алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Пропп В.Я. Фольклор и действительность М., 1976.
2. Путилов В.Н. Типология фольклорного историзма/ Типология народного эпоса. М., 1975.
- 3.Померанцева Э.В. Жанровая особенность русских быличек. Фольклор и этнография славянских народов. М., 1968.
4. Саримсоқов Б. Ўзбек фольклорининг жанрлар таркиби. Ўзбек фольклори очерклари. 3 жилдли. 1-жилд. Т., 1988.
5. Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Т., 2010.
6. Саттаров У. Топонимик ривоятларнинг эпик белгиларига доир/ “Ўзбек фольклоршунослиги масалалари”, 1-китоб. Т., 2006.